

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

Berdiyeva Sadoqat Eshonqul qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Sattorova Xumora Muxtorjon qizi

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti

Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi talabasi

sadoqatberdiyeva0905@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy fanlar tarkibi, fanlarni o‘rganishdan maqsad, o‘quvchilarda fanga qiziqishini oshirish va fan o‘qitishda innovatsion metodlardan foydalanish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: Tabiiy (SCIENCE) fani, STEAM o‘qitish uslubi, metod, innovatsion, davra suhbatlari metodi, svetafor metodi.

Abstract: This article describes the composition of natural sciences, the purpose of studying science, increasing students' interest in science, and the use of innovative methods in science teaching.

Key words: SCIENCE, STEAM teaching method, method, innovative, round discussion method, traffic light method

Аннотация: В данной статье описывается состав естественных наук, цель изучения естественных наук, повышение интереса учащихся к естественным наукам, а также использование инновационных методов в преподавании естественных наук.

Ключевые слова: НАУКА, метод обучения STEAM, метод, инновационный, метод круглой дискуссии, метод светофора.

Endilikda O‘zbekiston ta’lim tizimida 2021-2022 o‘quv yilidan boshlab 1-6sinflarda tabiiy fanlarni o‘zida jamlagan “Tabiiy (SCIENCE) fanlar”i joriy etildi. Tabiiy fan ayni vaqtda 1-2sinflarda “Tabiatshunoslik” yuqori sinflarda esa

“Geografiya” fanlarni o‘z ichiga oladi. Tabiiy fanlar - insonni, tabiatni, olamni, jonli va jonsiz narsalarni qisqa qilib aytganda, olamni anglashga yordam beradigan fandır.

Bu fanni o‘rganish bilan o‘quvchilarda tabiatni asrash, uning tugaydigan, qayta tiklab bo‘lmaydigan boyliklaridan to‘g‘ri va aniq maqsad yo‘lida foydalanishni ham bilib olishadi. Shu bilan bir qatorda atrof-muhit muammolarini anglash va uni hal qilishda muhim qarorlarni qabul qilishni, ekologik madaniyat hamda tabiiy fanlarni tahlil qilishda muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilarga fan mazmuni tushunarli va shu fan bilan birga boshqa fanlarni ham yaxshiroq tushunish uchun esa STEAM ta‘lim tizimidan keng foydalaniladi. STEAM bu Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san‘at) va Math (matematika). Ushbu yo‘nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendinsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. Boshlang‘ich sinflarda dars jarayonini qiziqarli tashkil qilish juda muhim sanaladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tez zerikadigan, diqqatlari tarqoq bo‘lganligi sababli har bir dars bir-biridan tubdan farq qiladigan bo‘lishi kerak. Shu sababli dars jarayonida o‘qituvchi kreativlik qobiliyatidan foydalangan holda interfaol metodlardan foydalanish zarur. Ta‘limning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib o‘tiladigan darslarida o‘quvchilarni bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. “Davra suhbat” metodi - aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta‘lim oluvchi tomonidan o‘z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o‘qitish metodidir.

“Davra suhbat” metodi qo‘llanilganda stol-stullarni doira shaklida joylashtirish kerak. Bu har bir ta‘lim oluvchining bir-biri bilan “ko‘z aloqasi” ni o‘rnatib turushiga yordam beradi. Davra suhbatining og‘zaki va yozma shakllari mavjuddir. Og‘zaki davra suhbatida ta‘lim beruvchi mavzuni boshlab beradi va ta‘lim oluvchilardan ushbu savol bo‘yicha o‘z fikr-mulohazalar tinglanib bo‘lgandan so‘ng muhokama qilinadi. Bu esa ta‘lim oluvchilarning mustaqil fikrlashiga va nutq ma‘daniyatining rivojlanishiga yordam beradi. Yozma davra suhbatida ham stol-stullar aylana shaklda joylashtirilib, har bir ta‘lim oluvchiga konvert qog‘oz beriladi. Har bir ta‘lim oluvchi konvert ustiga ma‘lum bir mavzu bo‘yicha o‘z savolini beradi va u javob varqasining

biriga o‘z javobini yozib, konvert ichiga soladi va belgilab qo‘yadi. Ushbu metod orqali ta‘lim oluvchilar berilgan mavzu bo‘yicha bilimlarini qisqa va aniq ifoda eta oladi. Bundan tashqari bu metoddan faol o‘quvchilarni baholashda ham qo‘llasa bo‘ladi. “Davra suhbatlari” metodining afzalliklari:

- O‘tilgan dars jarayonini yaxshi va uzoqroq xotirada qolishi;
- Sinfidagi barcha o‘quvchilar o‘z faolligini ko‘rsatadi;
- O‘quvchilarda jamoa bo‘lib ishlash mas‘ulyatlikka undaydi.

“Svetafor” ushbu metod orqali butun sinfdagi o‘quvchilarni mavzu yuzasidan fikr bildirishga unday olasiz va osongina baholay olish mumkin. O‘quvchilar soniga qarab qizil, sariq, yashil kartochkalar tanlab olinadi. Ya‘ni sinfingizda 30ta o‘quvchi bo‘lsa 10ta qizil, 10ta sariq, 10ta yashil kartochka olinadi. O‘quvchilar navbatma-navbat kelib har kim o‘z istagan rangdagi kartochkani olish mumkinligi aytiladi va qarabsizki, o‘z-o‘zidan guruhlar hosil bo‘ladi. Endi esa mavzu bo‘yicha ularga topshiriq beriladi. Masalan tabiiy fanni olsak, qizil kartochkaliklar: hayvonot olami haqida 9 ta ma‘lumot aytadi. Sariq kartochkadagilar esa sayyoralar haqida 9 ta ma‘lumot aytadi. Yashil kartochkadagilar esa qazilma boyliklarimiz haqida 9 ta ma‘lumot aytadi. Bu metoddan barcha fanlarni o‘zlashtirishda foydalansa ijobiy natija beradi.

Ana shunday interfaol metodlardan foydalanib tashkil qilingan dars mashg‘ulotlari o‘quvchilar uchun qiziqarli bo‘lib, ularni darsga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi. Bu albatta pedagoglarni oldiga qo‘ygan eng katta maqsadidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. “Innovatsion ta‘lim texnologiyalari” T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015.-81-b
2. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).

3. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.

4. Berdiyeva, S. (2024). SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.